

O'LMAS UMARBEOV HIKOYALARIDA BA'ZI OBRAZLARNING

XARAKTER-XUSUSIYATLARI

Bahodirova Mahzuna Qahramon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti

“O‘zbek tili va adabiyoti” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880627>

Annotatsiya. Mazkur maqola O'lmas Umarbekovning "Shirinsoy oqshomlari" hikoyasidagi Nazira va "Nomus"dagi Zumrad kabi hikoya syujetiga o'ziga xos xarakterlari va insonning qalb kechinmalari ayol obrazi tahlili berilgan

Kalit so'zlar: O'lmas Umarbekov, syujet, obraz, xarakter, ayol obrazi, badiiy vosita, inson psixologiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются уникальные характеры и душевные переживания женщины в сюжетном сюжете Назиры в повести «Ширинсойские вечера» Олмаса Умарбекова, подобной Зумрад в «Номусе».

Ключевые слова: Бессмертный Умарбеков, сюжет, образ, персонаж, женский образ как художественный инструмент, психология человека.

Abstract. This article analyzes the unique characters and the emotional experiences of a woman in the story plot of Nazira in the story "Shirinsoy evenings»by Olmas Umarbekov, like Zumrad in "Nomus".

Key words: Olmas Umarbekov, plot, image, character, female image as an artistic tool, human psychology.

Haqiqiy o‘zbek yozuvchisi O‘lmas Umarbekov o‘z kasbini jurnalistlikdan boshlagan bo‘lishiga qaramay, o‘zbek nasriga o‘tgan asrning 60-yillarida hikoya janriga salmoqli ijod namunalarini yaratibo‘z zamondoshlari va ustozlari e'tirofiga tushib ulgurgan. "Sharq yulduzi" jurnalining 1984-yilning 1-sinida Sobir Mirvaliyevning "Istedodning kamoli» maqolasida O‘lmas Umarbekovning 50yoshga to‘lishimunosabati bn yozuvchining u haqda aytgan gaplari va fikrlari bilan bo‘lishganining guvohi bo‘lishimiz mumkin.»Hikoyalari haqida shunday yozadi.Abdulla Qahhor so‘zlarini keltirib o‘tgan O‘lmas Umarbekovning dastlabki hikoyalaridan biri "Beshyong'oq"ni yoshlar ijodidagi jiddiy yutuq sifatidabahaladi va yozuvchining kelajagiga katta ishonch bildirganini takidlagan" 'degns fikrlarni aytib o‘tganini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Fevral, 2025-Yil

Yozuvchining "Shirinsoy oqshomlari» hikoyasidagi Nazira" Nomus "dagi Zumrad kabi obrazlari hikoya syujetida o'ziga xos xarakter va insonning qalb kechinmalari, tuyg'ularini kitobxon o'quvchi yoshlarga tushunishga imkon yaratadi.

O'lmas Umarbekovning hikoyachilikda da balki boshqa adabiy janrlarda ham samarali ijod qilganini ma'lum. Adib hikoyachilikda juda samarali va barakali ijod qilgan. Hikoyalarida ayollarga nisbatab bir go'zal tuyg'uni bera olgani va ayollorni yaxshi tasvirlaganini ko'rishimiz mumkin. Balki, hikoya janrida romanlarda ham qissalarda ham o'zbek ayollarini maromiga yetkazib tasvirlaydi bu obrazlarga boshqacha dunyo bilan yondashadi. Xarakterlarga tiplarga ham mayda detallariga ham etibor bilan tasvirlaydi.

O'lmas Umarbekov hikoyachilikda balki boshqa adabiy janrlarda ham samarali ijod qildi.

Hikoyalarda O'lmas Umarbekov ayollar xarakterini va tiplarini mahorat bilan tasvirlaydi.

O'lmas Umarbekov ayol obrazini mohirona tasvirlab ayol obrazi ruhiyatiga singdirib yuborgan yozuvchining ruhiyati, ichki kechinmalarini, hissiyotlarini badiiy talqinda tasvirlaydi.

O'lmas Umarbekov ayol obrazini mohirona tasvirlab ayol obrazi ruhiyatiga singdirib yuborgan yozuvchining ruhiyati, ichki kechinmalarini, hissiyotlarini badiiy talqinda tasvirlaydi.

Shirinsoy oqshomlari" hikoyasida ham qahramoni Naziraning javobsiz sevgisiz sevgi iztirobidagi ichki kechinmalari syujetni qamrab olgan. Hikoyada institutda birga o'qishgan Nazira va Qosimjon o'rtasidagi do'stona munosabatlar bo'lsa-da, Nazira bu tuyg'uni Qosimjon ham his qilmoqda deya o'ylaydi. Bu tuyg'u Naziraning qalbiga qizlar unga laparlar, qo'shiqlar aytirishayotgan paytlarida paydo bo'ldi.

Nazira qishloqqa tushib kelgan kunning ertasigayoq, qizlar uni o'rtaga olib, qo'shiq aytirishgan edi. Yo'q deganiga qo'yishmadi. Shunda u qandaydir laparni tutila-tutila aytib, zo'rg'a qutulgan edi...

Hozir u ikki qo'lini iyagiga tirab, deraza yonida o'tirarkan, daladan qaytayotgan qizlarning yallalarini eshitib, negadir shu voqeani eshladi. O'shanda bir chekkada daraxtga suyanib turgan Qosimjon ham: «Yo'q, demang, ayta qoling. Baribir qutulmaysiz»— degan edi. Qosimjon shunday demaganda, Nazira qizlarga quloq solmasdi. Bilmayman, deyardi-qo'yardi. Lekin nega Qosimjonning so'zini qaytara olmadi? Yaxshi ko'rinmoqchimidi unga? Shundan so'ng Nazira instituti bitirganidan song Shirinsoyga Qosimjonni yurtiga ish borasida kolxozga boradi.

Shu vaqtda O'lmas Umarbekov qalb tu'g'yonlarini shunday tasvirlab o'tadi: Mana, Qosimjon aka, — O'yladi Nazira, — qishlo-g'ingizdaman. Sevinchim ichimga sig'mayapti. Siz-chi? Siz xursand bo'larmikinsiz?». Ammo Qosimjonning qalbi Gulchehrada edi. Bir kun ularning suhbatini Nazira ko'rgandan so'ng kolxozdan ketishga qaror qiladi. Lekin rais uni yana olib keladi

Fevral, 2025-Yil

kolxozga, Nazira qalbidagi his-tuyg'ulariga butunlay barham beradi. Hikoyada bosh obraz Nazira bo'lsada Naziraning ichki kechinmalari dunyosini ochib bermoqlik uchun Qosimjon va Gulchehra obrazlaridan samarali foydalangan va asosiy vosita sifatida ko'rsatgan yozuvchi. Naziraning holatini tasvirlangan o'rinlarida yozuvchi obrazning xarakteridan tashqari, o'y kechinmalarini birma bir ko'rsatib beradi shu o'rinda ko'rish mumkin bo'ladi hikoyada: Nazira derazani berkitdi, siqilib ketdi shekilli, yana ochdi. Chuqur bir uh tortdi, boshini kichkina qo'llari ustiga qo'ydi.

Va'dasi yo'q yigitni yor demasman»... Va'da... Va'da berganmidi? Shunchaki, keling, birga ishlaymiz, degan edi, xolos. Birgina shu gapi bilan kelaverdimi? Yozuvchi bu holatda botiniy holatda tasvirlaydi, qaror qabul qilishda ko'ngil g'alayonlarini tasvirlab o'qiguvchini teran fikrlashga va mushohada qilishga undaydi.

"Nomus" hikoyasi qahramoni Zumrad orqali obrazlarning serqirra jilolarini ko'rishimiz mumkin. Tanqidchi adabiyotshunos, olim Umarali Normatov ham ushbu "Nomus" hikoyasi haqida shunday yozadi: "Nomus"da hikoya qilinishicha Komil degan yigit Zumra ismli qiz bilan uchrashadi -yu, orada samimiy sevgi muloqotlari bishlanadi. Biroq bu sevgining oqibati yo'q bo'lib chiqadi: yigit ona rayiga ko'ra boshqa qizga uylanadi, lekin ilk sevgidan ko'ngil uzolmaydi: Zumrad bilan yana uchrashadi, lekin buchrashuv qimmatga tushadi, Komil xuddi o'gan uchrashuv to'y bergan tasodifda nohaq ayblanib qamoqqa tushadi, yigit avval asl haqiqatni sir tutadi, so'ng advokatga yuragini ochadi advokat esa qiz huzuriga borib vaziyatning mushkulligini aytadi. "Uni faqat siz qutqarishingiz mumkin", -deydi. Qiz kop ikkilanishdan keyin o'zini nomusga qo'yib bo'lsada, o'ziga bevafoqlik qilgan kimsaga yaxshilik qiladi, sudda haqiqatni aytib nohaq jazodan qutqarib qoladi..."¹ Insoniy tuyg'ularning aksi Zumraddamujassamlashganini o'qigan inson darrov payqay oladi va yozuvchi Zumradning o'ylamasdan qilgan ishiga sofdil, sevgisiga sadoqatli tuyg'ularini samimiy ko'rsata olgan realistlik obrsz sifatida kashf etadi.

Xulosa qilib aytganda O'lmas Umarbekov hikoyalarida ayol obrazining turli xil xarakter va tiplarini ko'rishimiz mumkin boladi. Hayot haqiqatini ayol obrazi ruhiyatiga singdirib yuborgan yozuvchi niyati badiiy ijtimoiy, siyosiy obrazlar tafakkurini yuzaga keltiradi. Tahlil qilingan hikoyalarda umumiylik shundaki har ikki hikoyada ham bir biriga pinhon oshkor yetisha olinmagan sevgi kechinmalari yotadi. Tasvirlangan obrazlarda ruhiy holatning o'ziga xosligini ko'rsatadi. Shu o'rinda alohida takiddlash kerak bo'ladi, jamiyat omili kishilar ruhiyatiga o'z tasirini o'tkazibgina qolmay uning xarakterini ochishda ham muhim badiiy vosita sanaladi

REFERENCES

1. U. Normatovning. Yetuklik maqolalar. www.ziyouz. com kutubxonasi dan

2. O'Imas Umarbekov. Tanlangan asarlari. Hikoyalar. 1jild Toshkent:2002
3. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
4. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
5. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
6. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
7. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
8. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
9. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
10. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.*–2022. T, 2(18), 209-211.
11. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
12. Baxshilloevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
13. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.

Fevral, 2025-Yil

14. ISharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
15. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
16. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
17. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
18. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
19. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
23. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
24. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
25. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
26. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
27. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

Fevral, 2025-Yil

28. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 46(46).
29. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 44(44).
30. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 32(32).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH